

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI
O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
JIZZAX FILIALI

**KOMPYUTER ILMLARI VA
MUHANDISLIK TEXNOLOGIYALARI**
**XALQARO ILMIY-TEXNIK
ANJUMAN MATERIALLARI**
TO'PLAMI
1-QISM

26-27-SENTABR
2025-YIL

Google
Scholar

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETINING JIZZAX FILIALI**

**KOMPYUTER ILMLARI VA MUHANDISLIK
TEXNOLOGIYALARI**
mavzusidagi Xalqaro ilmiy-texnik anjuman materiallari
to‘plami
(2025-yil 26-27-sentabr)
1-QISM

JIZZAX-2025

8. Hamdamovich I. K. TURA SULAYMON'S SKILLS OF USING ANTONYMS //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES (2767-3758). – 2022. – T. 3. – №. 03. – S. 71-75.

9. Ibragimov X. Tura Sulaymon ijodining poetik yuksalishi //Arxiv Nauchnix Publikatsiy JSPI. – 2020.

10. Ibragimov, Xayrulla. (2021). TO‘RA SULAYMON ShE’RIYATIDA METAFORANING O‘RNI . FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 4(4). izvlecheno ot <https://hp.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/2052>

11. Ibragimov X. TURA SULAYMON ‘S MASTERY OF THE ARTISTIC USE OF SYNONYMS //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.

12. Ibragimov X. FEATURES OF PEOPLE'S LANGUAGE AND LITERARY LANGUAGE //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.

13. Ibragimov X. THE PEOPLE IN THE POETIC RISE OF TORA SOLOMON'S WORK THE PLACE OF PROVERBS //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.

14. Ibragimov, X. (2022). Dars mashgulotlarining samaradorligini oshirishda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish. Zamonaviy Innovatsion Tadqiqotlarning Dolzarb Muammolari Va Rivojlanish Tendensiyalari: Yechimlar Va Istiqbollar, 1(1), 551–554. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5258>

15. Hamdamovich I. K. TURA SULAYMON'S SKILLS OF USING ANTONYMS //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES (2767-3758). – 2022. – T. 3. – №. 03. – C. 71-75.

INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDAGI MORFOLOGIK USULDA HOSIL BO‘LGAN EVFEMIZMLAR

Xaydarova Shoiraxaydarova qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti tayanch doktoranti

shoiraxaydarova@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada ingliz va o‘zbek tillarida morfologik usulda yasalgan evfemizmlarning lingvistik xususiyatlari qiyosiy tahlil qilinadi. Evfemizmlar - bu noqulay, qo‘pol yoki tabu hisoblangan tushunchalarni yumshoqroq ifodalash uchun qo‘llaniladigan so‘z va iboralardir. Tadqiqot shuni ko‘rsatadiki, har ikki tilda evfemizmlar affiksatsiya, kompozitsiya, semantik innovatsiya va boshqa morfologik usullar yordamida hosil qilinadi. O‘zbek tilida bu jarayonda -lik, -mand, no-, be- kabi affikslar va affiksoidlarning ahamiyati katta bo‘lsa, ingliz tilida -er, -ment, -tion kabi suffikslar evfemik so‘zlarni yaratishda muhim rol o‘ynaydi.

Kalit so‘zlar: evfemizm, morfologiya, affiksatsiya, kompozitsiya, tabu, lingvistik yumshatish, o‘zbek tili, ingliz tili.

Tilshunoslikda evfemizm (yunoncha “eu” – “yaxshi” va “pheme” – “nutq”) deb, qo‘pol, noqulay yoki tabu hisoblangan tushunchalarni yumshoqroq, qabul qilinadigan

shaklda ifodalash uchun qo'llaniladigan so'z yoki iboralarga aytiladi [1]. Allan va Burrige ta'kidlashicha, "evfemizmlar nafaqat tilning, balki jamiyatning madaniy, diniy, axloqiy va ijtimoiy qadriyatlarini aks ettiruvchi muhim lingvistik hodisadir"[2]. Ingliz va o'zbek tillarida boshqa lingvistik vositalar singari evfemizmlar ham har bir tilning o'zigagina hos bo'lgan so'z yasash usullari yordamida hosil qilinadi. Tilshunos olim Holderning fikricha, "Har bir til o'zining madaniy kontekstiga mos evfemik ifodalarni rivojlantiradi" [3]. Ushbu maqolada ingliz va o'zbek tillarida morfologik usullar yordamida yasalgan evfemizmlarning o'xshash xususiyatlari va farqli jihatlari tahlil qilinadi.

O'zbek tilida evfemizmlar morfologik usulda quyidagicha yasaladi.

Affiksatsiya usuli. So'zga so'z yasovchi affiks qo'shish bilan yangi so'z hosil qilish affiksatsiya usuli deyiladi. O'zbek tilida evfemizmlar asosan suffikslar yordamida hosil qilinadi. Usmonovning ta'kidlashicha, "o'zbek tilida -lik qo'shimchasi evfemik ifodalarni yaratishda eng samarali vositalardan biridir"[4]:

- lik qo'shimchasi bilan: "rahmatlik" (o'lgan kishiga hurmat ko'rsatish), "ehtiyojmandlik" (kambag'allikni nozik ifoda), "qo'li yengillik" (o'g'rilikni yumshoq ifodalash), "birgalik" (jinsiy yaqinlikni nozik ifodalash), "ikki oyliklik" (homiladorlikni dastlabki bosqichlarda yumshoq bildirish) shuningdek bundan tashqari, -mand qo'shimchasi bilan: "ehtiyojmand" (kambag'al o'rnida) evfemizmlari yasaladi.

O'zbek tilida prefikslar ya'ni old qo'shimchalar yordamida evfemizm hosil qilish holatlari kam uchraydi, lekin Rahimovning tadqiqotlariga ko'ra, "o'zbek tilida no- va be- prefikslari orqali yasalgan evfemizmlar ma'lum semantik sohalarda faol qo'llaniladi" [5].

Evfemizmlar be- prefiksi bilan: "bexabar" (nodon o'rniga), "besamar" (foydasiz o'rniga), "beorom" (tinchsiz o'rniga), "behush" (aqldan ozgan o'rniga), no- prefiksi bilan: "noqulay" (yomon o'rniga), "nogiron" (majruh o'rniga), "nojoiz" (noto'g'ri o'rniga), "nosog'" (kasal o'rniga), "noma'lum" (nodon o'rniga) **Affiksoidlar yordamida.** Affiksoidlar - so'z-affikslar (masalan, "-dek", "-vor", "-day", "-go'y", "-ona") yordamida ham evfemizmlar hosil qilinadi. Warrenning fikricha, "affiksoidlar orqali yasalgan evfemizmlar tilning obrazli ifoda imkoniyatlarini kengaytiradi" [6]: "Kasaldek" (kasal o'rniga), "Xatoday" (xato qilgan o'rniga), "Kamtarona" (kambag'al o'rniga) evfemizmlari affiksoid usuli yordamida hosil qilingan.

Kompozitsiya usuli. Birdan ortiq mustaqil ma'noli so'z yoki so'z shakllarining qo'shiluvi orqali yangi so'z yasash usuli. Neaman va Silver ta'kidlashlaricha, "kompozitsion evfemizmlar ko'pincha frazeologik birliklar shaklida bo'lib, ularning yumshatuvchi ta'siri kontekstga bog'liq"[7]:

"Ko'z yumdi"(o'lgan o'rniga), "Ko'zi yoridi" (tug'di o'rniga), "Kamtarona hayot" (kambag'allik o'rniga), "O'ychan holat" (depressiya o'rniga), "Yengil xulq"(yengiltak o'rniga) evfemizmlari kompozitsiya usuli yordamida hosil qilingan evfemizmlarga misol bo'ladi.

Grammatik shakllar yordamida hosil qilingan evfemizmlar. Ba'zi grammatik shakllar ham evfemik ma'noni ifodalaydi. Aytoning tadqiqotlariga ko'ra, "grammatik evfemizmlar tilning pragmatik jihatlari ifodalashda muhim rol o'ynaydi" [8]:

Egalik qo‘shimchalari: “Xolmatingiz”, “jigaring”, “jonim”, “azizim”, “tentagim”, “amirzodam”. Xonzoda: “Chaqirgan sizmi? Men – Xolmatingiz” (H.H., “Boy ila xizmatchi”, 59-b.). G‘ulom aka-kul aka manglayim urib, “Aytgandir, jigaring, jonim, azizim” (G‘.G‘., 5-t., 181-b.).

Erkalash-e‘zozlash affikslari: “Sadringga samanginiz”, “Firoqingizga onangizning”, “Sadringga samanginiz suvliq tortib boylandi, Firoqingizga onangizning ko‘k kapdarga aylanishi” (Safar Omon, “Laylatulqadr”, 17-6.).

Ko‘plik qo‘shimchasi (birlik ma'nosida): “Dadam dam olgani kirib ketdilar”, “Oliy darajadagi mehmonlarimiz rafiqalari bilan keldilar”, “Dadam dam olgani kirib ketdilar, biror soat uxlab oladilar” (S.Ahm., “Jimjitlik”, 78-b.). “Oliy darajadagi mehmonlarimiz rafiqalari bilan keldilar”(S.Ahm., “Jimjitlik”, 99-6.). Posho oyim: “Qichqirayotgan ovoz Xolmatjon edi. Yuraklaringiz shuv etib ketgandir” (H.H., “Boy ila xizmatchi”, 96-6.).

Ingliz tilida morfologik usulda yasalgan evfemizmlar.

Ingliz tilida evfemizmlar asosan quyidagi morfologik usullar yordamida hosil qilinadi. Allan va Burridge ta'kidlashicha, “ingliz tilida evfemizmlarning shakllanishi ko‘pincha leksik va sintaktik darajada amalga oshiriladi” [2]:

1. Affiksatsiya usuli

-er, -or suffikslari: “janitor” (tuzaluvchi shaxs ma'nosida ishlatiladigan yumshatuvchi ifoda)

-ian, -an suffikslari: “custodian” (qo‘riqchi emas, balki qarovchi)

-ment suffikslari: “adjustment” (o‘zgarish yoki moslashish)

-tion suffikslari: “correctional facility” (jinoyatchilar qamoqxonasi emas, balki “axloq tuzatish muassasasi”)

Prefiksatsiya (Old qo‘shimchalar):

Salbiy ma‘noni yumshatish, kamaytirish yoki inkor etish masadida qo‘shilib, evfemizmlarni hosil qiladi.

un-: untruth (yolg‘on) — lie (yolg‘on) ga qaraganda kamroq to‘g‘ridan-to‘g‘ri.

in-/im-/il-/ir-: indisposed (nogiron) — sick (kasal) yoki ill (kasal) ga qaraganda nozikroq, ko‘pincha menstruatsiya yoki ich ketishni anglatadi. insane (jinni) — crazy (jinni) ga qaraganda rasmiyroq.

non-: non-violent (zo‘ravonliksiz) — zo‘ravonlikning yo‘qligini ta‘kidlaydi. non-traditional (an‘anaviy bo‘lmagan) — unusual (g‘ayrioddiy) yoki strange (g‘alati) ni yumshatadi.

Suffiksatsiya (Orqa qo‘shimchalar):

Suffikslar so‘zlardan keyin qo‘shilib, mavhumlik, kasb-hunar, hurmat yoki kichraytirish kabi ma‘nolar qo‘shib, to‘g‘ridan-to‘g‘ri atamalarni yumshatish orqali evfemizmlar hosil qiladi.

-ician: beautician (go‘zallik mutaxassisi) — hairdresser (sochi oluvchi) ga qaraganda yuqoriroq martaba tasavvuri beradi.

-ologist: sexologist (seksolog) — jinsiy masalalar mutaxassisi (sensitiv mavzu).

-ee: retiree (nafaqaxo‘r) — old person (keksa odam) ga qaraganda faoliyat tugashi nuqtai nazaridan qaraladi.

-ing: passing away (o‘tib ketmoq) — dying (o‘lmoq) ning evfemistik ifodasi.

-er/-or: sanitation engineer (sanitar muhandis) — garbage collector (axlat yig‘uvchi) ni hurmatliroq tarzda ifodalash. mortician (dafn marosimi tashkilotchisi) — undertaker (murdoromiz).

-y/-ie (kichraytirish): undies (ichki kiyimlar) — underwear (ichki kiyim) ning kamroq rasmiy shakli.

2. Kompozitsiya usuli

Holderning ta'kidlashicha, "ingliz tilida kompozitsion evfemizmlar, ayniqsa, kasbiy va rasmiy sohalarda keng qo‘llaniladi" [3]:

“Passed away” (o‘lgan emas, balki hayotdan o‘tgan)

“Economically disadvantaged”(kambag'al o'rniga)

“Physically challenged” (nogiron o'rniga)

“Vertically challenged” (bo'yi past o'rniga)

“Sanitation engineer”(zobit o'rniga)

3. Akronimlar va qisqartmalar

Neaman va Silverning fikricha, “zamonaviy ingliz tilida akronimlar va qisqartmalar orqali yasalgan evfemizmlar, ayniqsa, internet kommunikatsiyasida keng tarqalgan.” [7]:

“VIP” (Very Important Person - juda muhim shaxs)

“ROFL”(Rolling On the Floor Laughing - juda kulgili)

“ASAP”(As Soon As Possible - iloji boricha tezroq)

Ingliz va o‘zbek tillaridagi evfemizmlarning qiyosiy tahlili.

Ingliz va o‘zbek tillaridagi evfemizmlarning shakllanishida quyidagi o‘xshashlik va farqlarni kuzatish mumkin. Warrenning ta'kidlashicha, "turli tillardagi evfemizmlarning qiyosiy tahlil madaniyatlarining lingvistik ifodasidagi farqlarni ochib beradi" [6]:

Ingliz va o‘zbek tillarida evfemizmlar hosil qilishdagi o‘xshashliklar:

Ikkala tilda ham affiksatsiya usuli evfemizmlar yaratishda keng qo‘llaniladi.

Kompozitsiya usuli har ikki tilda evfemik ifadalarini yaratishda muhim rol o‘ynaydi.

Ikkala til ham semantik innovatsiya (ma'no yangilanishi) usulidan keng foydalanadi.

Ingliz va o‘zbek tillarida evfemizmlar hosil qilishdagi farqli jihatlar:

O‘zbek tilida grammatik evfemizmlar (ko‘plik shakllarining birlik ma'nosida ishlatilishi, egalik qo‘shimchalari) ko‘proq uchraydi. Ingliz tilida akronimlar va qisqartmalar yordamida evfemizmlar yaratish keng tarqalgan. O‘zbek tilida affiksoidlar yordamida evfemizm yaratish usuli ingliz tilida kam uchraydi. Ingliz tilida tabu so‘zlarning tovushlarini o‘zgartirish (masalan, "damn" o‘rniga "darn") usuli keng qo‘llaniladi.

Xulosa

Ingliz va o‘zbek tillarida morfologik usulda yasalgan evfemizmlarning tahlil shuni ko‘rsatadiki, evfemizmlar nafaqat leksik, balki grammatik darajada ham ifodalanishi mumkin. O‘zbek tilida grammatik evfemizmlarning keng tarqalganligi bu tilda hurmat, e'zoz, erkalash kabi madaniy qadriyatlarining lingvistik ifodasidir. Ingliz tilida esa evfemizmlar ko‘proq leksik darajada shakllanadi va akronimlar, qisqartmalar keng qo‘llaniladi. Har ikki tilning o‘ziga xos morfologik xususiyatlari evfemizmlarning

shakllanish usullariga ta'sir ko'rsatadi. O'zbek tilida suffikslar va affiksoidlar, ingliz tilida esa prefikslar va suffikslar evfemik so'zlarni yaratishda asosiy vosita hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Allan, K., & Burridge, K. (2006). *Forbidden Words: Taboo and the Censoring of language*. Cambridge University Press.
2. Allan, K., & Burridge, K. (1991). *Euphemism and Dysphemism: Language Used as Shield and Weapon*. Oxford University Press.
3. Holder, R. W. (2008). *A Dictionary of Euphemisms*. Oxford University Press.
4. Усмонов, С. (2018). Ўзбек тилидаги эвфемизмларнинг лингвомаданий хусусиятлари. Тил ва адабиёт таълими, 4, 45-49.
5. Раҳимов, Н. (2020). Ўзбек тилидаги эвфемизмларнинг семантик-структуравий хусусиятлари. Филология фанлари доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация.
6. Warren, B. (1992). What Euphemisms Tell Us About the Interpretation of Words. *Studia Linguistica*, 46(2), 128-172.
7. Neaman, J. S., & Silver, C. G. (1990). *Kind Words: A Thesaurus of Euphemisms*. Facts on File.
8. Ayto, J. (2007). A Century of Euphemisms. In *The Oxford Companion to the English Language*. Oxford University Press.
9. Warren, B. (1992). What Euphemisms Tell Us About the Interpretation of Words. *Studia Linguistica*, 46(2), 128-172.
10. Ayto, J. (2007). A Century of Euphemisms. In *The Oxford Companion to the English Language*. Oxford University Press.

«HIBAT UL-HAQOYIQ» DOSTONI LUG‘AT TARKIBIDAGI SIFAT SO‘Z TURKUMIGA OID SEMANTIK MAYDON

PhD, dots. Sindorov Lutfulla Kurolovich
O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali
lutfulla1803@mail.ru

Annotatsiya: Maqolada Ahmad Yugnakiyning «Hibat ul-haqoyiq» asaridagi belgi-xususiyat bildiruvchi leksik birliklar qadimgi turkiy til va qoraxoniylar davri hamda XIV asr manbalarida qo‘llanilgan so‘zlar bilan qiyosiy tahlil qilingan, semalari, etimologiyasi yoritilgan.

Tayanch so‘z va iboralar: Ahmad Yugnakiy, “Hibat ul-haqoyiq”, ichki manba, tashqi manba, arabcha so‘zlar, forsha so‘zlar, sinonimiya, sema, leksema, leksik birlik, qadimgi turkiy til.

Til tufayli jamiyat uzvlarining har birida hosil bo‘lgan bilim ommalashib, uning ko‘pchilik tomonidan rivojlantirilishiga imkon tug‘iladi. Undan tashqari til orqali bilim ajdoddan avlodga og‘zaki va yozma tarzda qoldiriladi, natijada yangi avlod o‘tgan ajdodning ishini davom ettiradi. Bu bilan yana taraqqiyot ta‘minlanadi [4, 6-bet]. Shu